

دراسة مجهرية وكيميائية لنبات الإصطرك الطبي *Styrax officinalis* L. المنتشر في طرطوس Microscopical and chemical study of *Styrax officinalis* L spread in Tartous

مريانا خضور¹، رشا الخطيب¹، غالب طيوب²

Maryana Khaddour¹, Racha Alkhateeb¹, and Ghaleb Tayoub²

¹قسم العقاقير، كلية الصيدلة، جامعة دمشق - دمشق، سورية

²قسم علم الحياة النباتية، كلية العلوم، جامعة تشرين - اللاذقية، سورية.

¹Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Damascus University, Damascus, Syria

²Department of botany, Faculty of Science, Tishreen University, Lattakia, Syria

:Abstract الملخص

خلفية البحث وهدفه: ينتمي نبات الإصطرك الطبي *Styrax officinalis* إلى الفصيلة الإصطركية *Styracaceae*، وهو من النباتات البرية واسعة الانتشار في دول شرق البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا واليونان وتركيا وسوريا وفلسطين وجنوب شرق فرنسا، يتواجد في سوريا في الجبال الساحلية خاصة ويعد من النباتات الطبية الهامة التي تستخدم في الطب الشعبي. هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العناصر التشخيصية المجهرية لأجزاء النبات، وتحديد أهم المكونات الكيميائية الموجودة فيها **مواد البحث وطرائقه:** جُمع النبات من محافظة طرطوس-الكفرون وفصلت أجزائه المختلفة (أزهار، ثمار، أوراق) وجففت ثم طُحنت. أجريت تفاعلات الكشف عن المستقلبات الثانوية (فينولات، فلاونويدات، تانينات، سابونينات، غليكوزيدات قلبية، قلويدات، كومارينات) باستخدام كواشف مناسبة، وتمَّ تحديد العناصر المجهرية لكل جزء من النبات على حدة بواسطة المجهر الضوئي والالكتروني.

النتائج: تبيّن من خلال الدراسة وجود عناصر مجهرية عديدة أهمها الأوبار النجمية، المسام من النوع المتوازي وحبّات الطلع مثلثية الشكل. كما أظهرت تفاعلات الكشف الكيميائي وجود كل من المركبات الفينولية و السابونينية و التانينية و الغليكوزيدات القلبية وغياب الفلافونويدات والقلويدات.

الاستنتاجات: أظهرت الدراسة الحالية تفاعلات الكشف المتنوعة لجميع أجزاء النبات، ويتميز النبات بأنه يحتوي على الغليكوزيدات القلبية والسابونينات التي يجب استغلال وجودها طبيًا، ومن خلال الدراسة المجهرية، تماثلت حبوب الطلع مثلثية الشكل مع أنواع أخرى من هذا الجنس، وتم تحديد عناصر تشخيصية مميزة في النبات مثل الأوبار النجمية ونمط المسام في مما يساهم في فهم أكثر لتصنيف الإصطرك.

Background & Objective: *Styrax* (*Styrax officinalis* L.) belongs to the *Styracaceae*. This wild plant is widely spread in the Mediterranean countries, including Italy, Greece, Turkey, Syria, Palestine, and southeastern France. It is found in Syria, particularly in the coastal mountains, and is considered one of the important medicinal plants used in folk medicine. This study aimed to identify the microscopic diagnostic elements of plant parts and to determine the identity of the most significant bioactive chemical compound found in those structures.

Materials and Methods: The plant was collected from Tartous Governorate - Al-Kafroun, and its various parts (flowers, fruits, leaves) were separated, dried, and ground. Reactions were conducted to detect secondary metabolites such as phenols, flavonoids, tannins, saponins, cardiac glycosides, alkaloids, and coumarins using appropriate reagents, and the elements were determined. Microscopic analysis of each section of the plant using an optical and electron microscope.

Results: The study revealed the presence of numerous microscopic structures. The most significant ones were stellate pili and parallel-type pores, which were distinctive to species under investigation. The chemical detection reactions the presence of phenolic compounds, saponins, and tannins, along with cardiac glycosides. No flavonoids no alkaloids were detected

Conclusions: The current study demonstrated the presence of different bioactive compounds in various parts of the plant. The plant is distinguished by containing cardiac glycosides and saponins, which can be exploited in medical remedies. The distinctive anatomical structure of the plant are very important features that may serve as taxonomic keys to classify the genus *styrax*.

الكلمات المفتاح Key words:

نبات الإصطرك الطبي، الفصيلة الاضطركية، مستقلبات ثانوية، مجهر الكتروني

Styrax officinalis, *Styracaceae*, secondary metabolites, electron microscope

المقدمة Introduction

يعدُّ *Styrax* جنس واسع الانتشار في دول شرق البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا واليونان وتركيا وسوريا وفلسطين وجنوب شرق فرنسا [1-3].

يتمثل الاضطرك *Styrax* في الوطن العربي بالاصطرك المخزني *S. officinalis* المنتشر في الجبال الساحلية السورية حتى 1600 م فوق مستوى سطح البحر، وهو معروف بأسماء عربية كالعُبهر الذي تعرف ثماره بالْحُوز، وهي مستعملة في الساحل السوري في صيد الأسماك التي تتخذ بعطره وتطفو على سطح الماء، ويستحصل من الاضطرك المخزني على راتنج عطري، معروف بالميعة الجافة يستعمل في صناعة العطور [2].

الاصطرك المخزني *S. officinalis* هو شجيرة تصل إلى 6 أمتار لها أوراق صغيرة بشكل بيضوي تعرف باسم

"SNOWBELL TREES"

تفتّح أزهار متدلّية تشبه زهر البرتقال جرسية الشكل وتكون عطرية الرائحة، يتميز الإزهار فيها بنمط عنقودي (3-8 أزهار) الأزهار مؤلفة من بتلات بيضاء اللون ملتحة رمحية الشكل أطول ثلاث إلى أربع مرات من الكأس، وتحتوي على أسدية (10-12 سداة ملتصقة في قواعدها)، تمتد فترة الإزهار من نيسان حتى حزيران حسب الموقع الجغرافي، أما الثمار فهي بيضوية الشكل صغيرة النواة، مغطاة بأوبار بيضاء مما يعطيها مظهراً قطنياً، وغالباً ماتكون وحيدة النواة، وتتضج في أواخر أيلول و تشرين الأول [4].

يستخدم النبات في الطب الشعبي لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، السّل، الوذمة، السكتة الدماغية، الجذام، الإمساك، تقرّحات الجلد، الجرب، أمراض الجهاز التنفسي، الطّفح الجلدي والذفتيريا، وله استخدام صيدلاني كعامل معلق يدخل في تركيب الأدوية المضادة للحموضة [3].

الشكل (1): صور توضح أجزاء النبات المختلفة (A بذور - B أزهار - C ثمار - D أوراق)

جمعت أزهار وأوراق النباتات خلال مرحلة الإزهار في الفترة بين أيار وحزيران من العام 2023 من منطقة الكفرون (طرطوس-سورية) كما جمعت الثمار الناضجة في الفترة بين شهر آب وأيلول من نفس موقع الدراسة ونفس العام.

غُسلت أجزاء النبات وجفّت بالظل بدرجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس حتى ثبات الوزن وحفظت في أوعية زجاجية بعيداً عن الضوء والرطوبة.

الكشف الكيفي عن المستقلبات الثانوية في مسحوق الأجزاء المختلفة (أوراق-أزهار-ثمار):

تمّ الكشف عن الزمر الكيميائية وفق البروتوكول المذكور [5] (khazem.,2023)

الكشف عن الفلافونويدات

▪ **التفاعل مع كلوريد الألمنيوم**

تتفاعل الفلافونويدات الموجودة في الخلاصة الإيتانولية مع كاشف كلوريد الألمنيوم بتركيز 5%، فينتج تآلق أزرق تحت أشعة UV بطول موجة 366 نم

▪ **تفاعل شينودا**

يضاف 0.5 غ من معدن المغنيزيوم إلى 5 مل من الخلاصة الإيتانولية ومن ثم يضاف 1 مل من حمض كلور الماء المركز. ينتج لون أحمر إلى وردي في حالة احتواء الخلاصة على فلافونويدات نمط فلافون.

▪ **تفاعل ويلسون تابوك**

يضاف إلى 10 مل من الخلاصة الإيتانولية 0.25 غ من حمض البور و 0.25 غ من حمض الحماض.

ينتج تآلق أصفر مخضر تحت أشعة UV بطول موجة 366 نم في حال احتواء الخلاصة على فلافونويدات من نمط فلافون [6] (Ghannam et al., 2020).

الكشف عن التانينات

▪ **التفاعل مع كلوريد الحديد**

يضاف قطرات من كاشف كلوريد الحديد الممدد إلى 1 مل من الخلاصة الإيتانولية.

هدف البحث: يهدف البحث إلى الكشف الكيفي عن بعض المستقلبات الثانوية في كل من (أزهار-أوراق-ثمار) لنوع *S. officinalis* بالإضافة إلى إجراء دراسة مجهرية لمساحيق أجزاء النباتات المدروسة باستعمال تقنية المجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني بهدف تحديد أهم العناصر التشخيصية التي تعتبر مؤشرات تصنيفية يمكن الاعتماد عليها في تصنيف هذا النبات وتشبيت نوعه.

مواد البحث وطرائقه

المواد الكيميائية:

كلوريد الحديد Iron chloride (من شركة Panreac)، كبريتات النحاس Copper sulfate (من شركة HiMedia laboratories)، فانيلين Vanellin و معدن المغنيزيوم (من شركة CHEM-LAB)، كلوريد الألمنيوم Aluminium chloride (من شركة Scharlau)، حمض كلور الماء Hydrochloric acid (من شركة SHAMLAB)، كلوروفورم Chlorophorm (من شركة Riedel-de Haen)، تالك Talc و جيلاتين Gelatin (من شركة Riedel-de Haen)، كلوريد الزئبق mercuric chloride (من شركة Himedia)، حمض المر Picric acid وحمض الحماض Oxalic acid وحمض البور Boric acid (من شركة Panreac)، حمض الكبريت الكثيف Sulfuric acid (من شركة Merck KGaA Darmstadt)، ودي نترابينزويك أسيد 3,5-Dinitrobenzoic (من شركة Titan biotech LTD)، أمونياك Ammonia (من شركة Scharlau)، ايتانول مطلق Ethanol absolute وميثانول مطلق Methanol absolute (من شركة Sigma-Aldrich)، هيبوكلوريت الصوديوم، حمض الخل الممدد، ملون أخضر اليود وأحمر الكارمن، غليسرين، كلورال هيدرات.

الأجهزة المستخدمة Apparatus used:

مجهر ضوئي (من شركة Olympus)، مجهر الكتروني، ميزان حساس، مصباح الأشعة فوق البنفسجية UV (CAMAG).

مكان إجراء الدراسة:

مخابر قسم العقاقير في كلية الصيدلة-جامعة دمشق، هيئة الطاقة الذرية.

اعتيان النبات Sampling:

تجفّف الخلاصة الكلوروفورمية ويضاف قطرة من إيتانول 90% وقطرتان من كاشف 3,5 dinitro benzoic acid في الإيتانول و 1 مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم 20% .

يظهر لون أرجواني في حال احتواء الخلاصة على مركبات تحوي حلقات لاكتونية خماسية.

■ تفاعل بالجيت

يضاف الى 1 مل من الخلاصة 1 مل من محلول حمض المر، فيظهر لون مائل للبرتقالي في حال احتواء الخلاصة على لاكتون خماسي بوتينوليد.

■ تفاعل كيلر كلياني

يضاف إلى 2 مل من الخلاصة الإيتانولية 1 مل من حمض الخل الثلجي وقطرة من محلول 5% كلوريد الحديد و 1 مل من حمض الكبريت الكثيف، فيظهر لون بني محمر وتتشكل حلقة بلون اخضر مزرق عند السطح الفاصل بين الطبقتين في حال احتواء الخلاصة على غليكوزيدات قلبية

الكشف عن السابونينات

■ تفاعل تشكل الرغوة

يحل 1 غ من النبات في 10 مل ماء ساخن ضمن أنبوب، ويرج بشدة فتتشكل رغوة ثابتة في حال احتواءه على سابونينات.

■ تفاعل زلاتيكس زاك

تعطي التيربينويدات والستيروئيدات ذات جذور الهيدروكسيل ألواناً ثابتة عند إضافة مادة مؤكسدة وحمض معدني.

الكشف عن القلويدات

يُجفّف 20 مل من الخلاصة الإيتانولية وتحل البقيا في 5 مل من حمض كلور الماء وترشح.

يؤخذ 1 مل من الخلاصة المركزة ويوضع في أنبوب اختبار ويضاف بضع قطرات من أحد الكواشف التالية:

(كاشف دراجندروف -كاشف ماير -كاشف فاغنز -كاشف

هاغر)، ينتج رواسب بلون برتقالي وأبيض وبني وأصفر على

التوالي في حال احتواء الخلاصة على قلويدات.

يتشكل لون أخضر داكن في حال احتواء الخلاصة على تانينات قابلة للحلمة، ولون أزرق مسود في حال احتواءها على تانينات غير قابلة للحلمة.

■ تفاعل ترسيب المعادن الثقيلة

يضاف قطرات من كاشف خلات الرصاص بتركيز 10% إلى 1 مل من الخلاصة.

يظهر لون بني في حالة احتواء الخلاصة على التانينات [7] (Shaikh & Patil, 2020).

■ تفاعل ترسيب الجيلاتين

يضاف بضع قطرات من كاشف الجيلاتين 1% مع محلول كلوريد الصوديوم 10% إلى 1 مل من الخلاصة.

يتشكل راسب أبيض اللون في حالة احتواء الخلاصة على التانينات [7] (Shaikh & Patil, 2020).

الكشف عن الكومارينات

■ التألق تحت أشعة UV بطول موجة 366 نم

يوضع بضع قطرات من الخلاصة الإيتانولية على ورقة ترشيح. ينتج تألق أزرق تحت أشعة UV بطول موجة 366 نم في حال احتواء الخلاصة على كومارينات (Zohra et al.,2012) [8].

الكشف عن الانتراكينونات

■ تفاعل بورنتريغر

يستخلص 1 غ من العقار باستخدام 10 مل من الكلوروفورم لمدة 10 دقائق ثم يرشح، ويضاف إلى الرشاحة 2 مل من النشار.

ينتج لون أحمر في الطبقة المائية في حال احتواءه على أنتراكينونات حرة (Alkhoury et al.,2023) [9].

■ تفاعل بورنتريغر المعدل

يتم إجراء حلمة حامضية وذلك بغلي مقدار 1 غ من مسحوق العقار مع 2 مل من حمض الكبريت الممدد و 2 مل من محلول 5% كلوريد الحديد لمدة 5 دقائق. ومن ثم يتابع التفاعل كما في تفاعل بورنتريغر.

الكشف عن الغليكوزيدات القلبية [5,10]

■ تفاعل كيد

الدراسة المجهرية للنبات

جُفِّت الأجزاء النباتية كلاً على حدة وبعدها طُحنت وفُحصت بواسطة المجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني وُحِدَّت العناصر التَّشخيصية الموجودة في السَّاحة لكلِّ جزء من الأجزاء، حيث وضعت كمية من محلول كلورال هيدرات الغليسيري على صفيحة زجاجية نظيفة وفوقها كمية مناسبة من مسحوق الجزء المدروس وسُخِّنت بلطف باستخدام اللهب ثم غطيت بساترة زجاجية ودُرسَت بواسطة المجهر الضوئي بعدستي تكبير (x10 و x40) وبواسطة المجهر الإلكتروني.

النتائج Results

نتائج تفاعلات الكشف الكيفي عن المستقلبات الثانوية
يوضِّح الجدول (1) نتائج تفاعلات الكشف الكيفي عن
المستقلبات الثانوية التي طبقت على أجزاء النبات (أوراق-أزهار-
ثمار)

الجدول (1): نتائج تفاعلات الكشف الكيفي عن المستقلبات الثانوية لنبات الاصطرك

المستقلب الثانوي	التفاعل	الأوراق	الأزهار	الثمار
المركبات الفيولية	فوق كلور الحديد	+	+	+
الفلافونويدات	كلور الالمنيوم	-	-	-
	ويلسون تابوك شينودا	+	+	-
الكومارينات	التألق	+	+	+
الأنتراكينونات	بورنتريغر	-	-	-
	بورنتريغر المعدل	-	-	-
السابونينات	الرغوة	+	+	+
	مع الأدهيدات العطرية	+	+	+
القلويات	دراجندروف	-	-	-
	ماير	-	-	-
	فاغر	-	-	-
	هاغر	-	-	-
الجليكوزيدات القلبية	كيد	+	+	+
	بالجيت	+	+	+
	كيلر كلياني	+	+	+
التانينات	ترسيب الجيلاتين	+	-	+
	الكاتشين	+	+	+
	خلات الرصاص	+	-	+

+ إيجابية التفاعل ، - سلبية التفاعل

نتائج الدراسة المجهرية

الأزهار والأوراق:

لوحظ العناصر التشخيصية التالية:

الثمار:

الشكل (4): وعاء حلزوني Spirally vessel (x40)

أما في المجهر الالكتروني فلوحت مايلي:

الشكل (5): جانب من السطح العلوي للورقة يظهر فيه العصب المركزي ويظهر عليه بعض الأوبار النجمية (76x)

الشكل (6): جانب من السطح السفلي للأوراق يظهر عليه كثافة بالأوبار النجمية يتخللها عدد من المسامات (x9440)

الشكل (7): مسام من النمط المتوازي (x9440)

الشكل (2): أوبار نجمية (x10) ، (x40)

حببيبات الطلع

حببية طلع
مثلثية الشكل
ثلاثية الثقوب

الشكل (3): حببيبات الطلع في الأزهار

بالمجهر الضوئي (x10) ، (x40) ، بالمجهر الالكتروني (3200x)

تظهر ايجابية تفاعل الرغوة وتفاعل زيتكس زاك والتفاعل مع الألدهيدات العطرية احتواء النبات على سابونينات توافق مع ما وجد في دراسات سابقة [11-13].

أعطى كل من تفاعلي شينودا وويلسون تابوك نتيجة سلبية دلالة على عدم وجود الفلافونويدات في الثمار واختلفت النتيجة في ذلك عن نتائج (Jaradat et al., 2018) [3] وتوافقت مع (Dip R et al) [13].

فيما يتعلق بالأنتراكينونات، فقد أظهر تفاعل بورنترينغر وبورنترينغر المعدل نتائج سلبية في جميع الأجزاء المدروسة، مما يدل على غياب الأنتراكينونات بشكلها الحر والغليكوزيدي.

جميع تفاعلات الترسيب المجرة للكشف عن القلويدات كانت سلبية، مما تشير إلى عدم احتوائه على القلويدات وهذه الدراسة تختلف عن نتائج jaradat التي أظهرت إيجابية للقلويدات في النبات.

ومن خلال الدراسة المجهرية:

أضاعت هذه الدراسة على وجود عناصر تشخيصية مميزة، حيث يحتوي النبات على أوبار نجمية التي تُعتبر عنصر تشخيصي مميز للنبات، وتم تحديد نمط المسام من النمط المتوازي ويُعتبر عنصر تشخيصي هام

لُوحظ وجود أوبار نجمية كثيفة في الوجه العلوي للأوراق، بينما تكون أقل كثافة ومتباعدة في الوجه السفلي.

تماثلت حبات الطلع مثلثة الشكل ثلاثية الثقوب التي شوهدت في مسحوق الأزهار والأوراق مع الأنواع الأخرى لهذا الجنس مع دراسة Hofmann.,(2018) [14].

الاستنتاجات Conclusions

يحتوي نبات الإصطرك على مركبات فينولية وتانينات قابلة للحلقة وتانينات متكاثفة.

احتمالية وجود غليكوزيدات قلبية في أجزاء النبات بناءً على نتائج التفاعلات مع كيد وبالجيت وكيلر كلياني التي من المهم استغلال وجودها طبيياً.

لم يلاحظ وجود فلافونويدات في الثمار بناءً على نتائج تفاعلات شينودا وويلسون تابوك، وهذا يتطابق مع بعض الدراسات السابقة. غياب الأنتراكينونات في جميع أجزاء النبات بناءً على نتائج تفاعلات بورنترينغر.

عدم احتواء النبات على قلويدات بناءً على نتائج تفاعلات الترسيب المجرة.

الشكل (8): وبرة نجمية متعددة التفرعات على السطح الخارجي للساق (840x)

الشكل (9): جزء من خلية متخشبة مثقبة في غلاف نواة الثمرة (5693x)

الشكل (10): وبرة نجمية كثيرة التفرع في بتله الزهرة (1 kx)

المناقشة Discussion

بناءً على النتائج التي تم الحصول عليها في تفاعلات الكشف الكيميائي والمقارنة مع النتائج المنشورة في الأدبيات السابقة: أظهر التفاعل مع كلوريد الحديد إيجابية مما يدل على احتواء النبات على المركبات الفينولية و توافق ذلك مع Jaradat [3,11] و

تشير إيجابية تفاعل كلور الحديد وترسيب الجيلاتين والرصاص إلى وجود التانينات القابلة للحلقة للحلقة في أجزاء النبات باستثناء الأزهار التي أظهرت إيجابية فقط مع تفاعل الكاتشين مما يدل على وجود تانينات متكاثفة فقط.

تشير إيجابية تفاعلات كيد وبالجيت وكيلر كلياني على احتمالية وجود غليكوزيدات قلبية وتوافقت في ذلك مع jaradat [3].

6. Ghannam. M, Shammaa. E. Ali. A. Determining the quality of the powders of *Xanthium Strumarium* and *Xanthium Spinosum* by microscopic examination and preliminary tests. **SN Applied Sciences**.2020;2(9):1–12.
7. Shaikh.J. R, Patil. M. Qualitative tests for preliminary phytochemical screening : An overview. **International Journal of Chemical Studies**.2020;8(2):603–608.
8. Zohra. S. F et al. Phytochemical Screening and identification of some compounds from Mallow. **Journal of Natural Products and Plant Resources**.2012;2(4):512–516.
9. Alkhoury.R, Alkhatib.R. The Chemical Composition and Microscopical and Anatomical Elements of different parts of *Rumex Conglomeratus* Murr. Spread in Damascus Countryside. **Damascus University Journal of Medical Sciences**.2023.
10. النوري سمير، حسن آغا عصام، حواصل هيفاء. 2016. علم العقاقير وكيمياء العقاقير (2) القسم العملي. منشورات جامعة دمشق-كلية الصيدلة.
11. Yayla.Y et al. Saponins from *Styrax officinalis*. **Fitoterapia**. 2002;73(4):320-326. doi: 10.1016/s0367-326x(02)00086-2. PMID: 12234576.
12. Zehavi.U, Levy.M, Segal.R. Fungistatic activity of saponin A from *Styrax officinalis* L. on plant pathogens. **J. Phytopathol**.1986;116:338–343.
13. Dib. R, Makhoul.K, Maalouf.R. Preliminary bioactivity investigation of *Styrax officinalis* fruit extract as potential biopesticide. **J. Pharmacogn. Phytotherapy**.2016;8:209–213.
14. Hofmann. C. C. Light and scanning electron microscopic investigations of pollen of Ericales (Ericaceae, Sapotaceae, Ebenaceae, Styracaceae and Theaceae) from five lower and mid-Eocene localities. **Botanical Journal of the Linnean Society**.2018; 187(4), 550-578.
- من خلال الدراسة المجهرية، تماثلت حبات الطلع مثلثة الشكل مع أنواع أخرى من هذا الجنس وتم تحديد عناصر تشخيصية مميزة في النبات مثل الأوبار النجمية ونمط المسام التي يمكن اعتبارها عناصر تشخيصية هامة في علم العقاقير ومؤشرات تصنيفية هامة لهذا النوع من جنس الإصطرك.

Acknowledgements الشكر والتقدير

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجميع العاملين في مخابر قسم العقاقير في كلية الصيدلة - جامعة دمشق على كافة التسهيلات التي قدموها لإتمام إنجاز البحث.

References المراجع

1. Tayoub.G. Essential oil composition of leaf, flower and stem of *Styrax (Styrax officinalis L.)* from south-eastern France. **Flavour and Fragrance**. 2006;21(5):809 – 912. Available from: URL DOI:[10.1002/ffj.1731](https://doi.org/10.1002/ffj.1731)
2. Hamama.Z. MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF FRUITS OF SYRIAN MEDICAL PLANT (STYRAX OFFICINALIS)–DETERMINATION OF SAPONIN CONTENT. **Новосту. 2016**.<https://izron.ru/articles/problemy-meditsiny-v-sovremennykh-usloviyakh-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy-nauch/sektsiya-50-tekhnologiya-polucheniya-lekarstv-spetsialnost-14-04-01/morphological-characterization-of-fruits-of-syrian-medical-plant-styrax-officinalis-determination-of/>
3. Jaradat.N. Phytochemistry, traditional uses and biological effects of the desert plant *Styrax officinalis* L. **Journal of Arid Environments**.2020;182, 104253,ISSN 0140-1963
4. Tayoub.G et al .Contribution of microscopic techniques to anatomical and morphological knowledge on *styrax officinalis* L.Plant biology and pathology.2006;712-718.
5. Khazem.M. Chemical and Microscopical Study *Eichhornia crassipes Mart spread in Asi basin*. **Damascus University Journal of Medical Sciences**.2023.